

Правова аналітика—професія майбутнього

JEL Classifier: K19 SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті розглянуті питання: що розуміти під аналітикою, що представляє собою аналітична діяльність. Звернено особливу увагу на те, що в сучасних умовах роль аналітичної діяльності постійно зростає, змінюються її завдання, збільшуються можливості.

При цьому слід зазначити, що аналітична діяльність – це специфічне суспільне явище, це не тільки аналіз певного документу, певної події, а й відповідний синтез, узагальнення і, що особливо, певний прогноз. Прогнозування – найважливіша функція такої діяльності.

Аналітика є різних видів, залежно від сфер людської діяльності. У статті в першу чергу приділяється увага такому відносно новому явищу правової дійсності, як правова аналітика. Проведено аналіз наукової літератури й найсучасніших досліджень у сфері правової аналітики. Про своє бачення ролі й значення правової аналітики висловлювались багато із ведучих дослідників, зокрема Оніщенко Н.М., Мандзюк О.А., Селіванов А.О., Сопілко І.М., Біленчук П.Д., Осядла М.В.

Зазначені дослідження підтверджують, що зв'язок права і аналітики дуже суттєвий. На сьогодні проводяться серйозні дослідження ролі і значення правової аналітики при підготовці законодавчих та інших нормативно – правових актів, результатів їх застосування, гарантування при цьому прав та законних інтересів всіх, кого стосуються зазначені правові документи. Це в першу чергу стосується діяльності Верховної Ради України, Уряду України, органів правосуддя, правоохоронних органів, зокрема Національної поліції України. Так, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні підтримує впровадження в Національній поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. З цього питання є

серйозні дослідження таких вчених, як: Мовчан А.В.,Тіщенко В.В., Заєць О.М. та ін..

Основою будь-якого виду аналітичної діяльності, в тому числі і правової аналітики, є особистість аналітика. Тому чільне місце в результативності проведення правової аналітики посідають питання підготовки аналітиків. За нинішніх умов наявність високопрофесійних правових аналітиків є визначальною перспективою в розбудові в Україні правової держави.

Підготовка кадрів аналітиків, в тому числі правових аналітиків, в нашій країні тільки розпочинається.

Аналітик повинен мати насамперед аналітичний склад розуму й мислення. Сучасний світ розвивається дуже інтенсивно,але різнопланово, суперечливо і непередбачливо. Тому аналітик повинен адекватно сприймати сьогодення і найближче майбутнє і пропонувати, відповідно, свої пропозиції і рекомендації. Адже аналітичне мислення допомагає бачити й розуміти ширше і більше.

Ключові слова: аналітика, аналітична діяльність, аналітик, правова аналітика, правовий аналітик.

Abstract. The article considers the questions: what is meant by analytics, which is an analytical activity. Particular attention is paid to the fact that in modern conditions the role of analytical activity is constantly growing, its tasks are changing, opportunities are increasing.

It should be noted that analytical activity is a specific social phenomenon, it is not only the analysis of a certain document, a certain event, but also the corresponding synthesis, generalization and, especially, a certain forecast. Forecasting is the most important function of such activities.

Analytics is of different types, depending on the areas of human activity. The article focuses primarily on such a relatively new phenomenon of legal reality as legal analytics. The analysis of scientific literature and the most modern researches in the field of legal analytics is carried out. Many leading researchers have expressed their vision of the role and importance of legal analysis, in particular: Onishchenko N.M., Mandzyuk O.A., Selivanov A.O., Sopilko I.M., Bilenchuk P.D., Osyadla M.V.

These studies confirm that the connection between law and analytics is very significant. At present, serious research is being conducted on the role and importance of legal analysis in the preparation of legislative and other normative legal acts, the results of their application, guaranteeing the rights and legitimate interests of all those concerned by these legal documents. This primarily concerns the activities of the Verkhovna Rada of Ukraine, the Government of Ukraine, the judiciary, law enforcement agencies, in particular the National Police of Ukraine.

Thus, the European Union Advisory Mission to Ukraine supports the introduction of an analytically driven model of policing in the National Police of

Ukraine. On this issue there are serious studies of such scientists as: Movchan A.V., Tishchenko V.V., Zayets O.M. etc.

This means that today legal analytics serves legal science, legal practice, public administration, litigation, advocacy, legal education, and so on.

The basis of any type of analytical activity, including legal analytics, is the personality of the analyst. Therefore, a prominent place in the effectiveness of legal analytics is occupied by the training of analysts. Under the current conditions, the presence of highly professional legal analysts is a defining prospect in building the rule of law in Ukraine.

The analyst must first have an analytical mind and thinking. The modern world is developing very intensively, but in many ways, inconsistently and unpredictably. Therefore, the analyst must adequately perceive the present and the near future and offer, accordingly, their suggestions and recommendations. After all, analytical thinking helps to see and understand more broadly and more.

In order for legal analytics to perform its functions, appropriate specialists and analytical structures are needed. Training of analysts, including legal analysts, in our country is just beginning. Specialists in legal analytics need to be trained in higher education institutions of legal profile according to the relevant curricula. It should be borne in mind that the world and life are constantly changing. Therefore, it is necessary to apply new approaches and methods of working with analytical information. This is noted, in particular, Tverdokhlib O.S., Gritsyak N.V.

Key words: analyst, analytical activity, analyst, legal analyst, legal analyst.

Вступ

Терміни «аналітика», «аналітична діяльність», «аналітична робота», «аналіз» на сьогодні дуже поширені й популярні. Зародившись в глибині століть як одна із функцій управління, аналітика в сучасних умовах все більш виділяється в самостійний напрямок інтелектуальної діяльності.

Водночас до зазначених термінів необхідно відноситись з відповідним розумінням. Як слушно зазначає професор Сопілко І.М., нині в нашій країні аналітиком себе може вважати чи не кожний оглядач преси, ті чи інші експерти або взагалі особи, котрі дають коментарі з певних питань. Особливого значення надають цьому слову журналісти, які здійснюють огляд тієї чи іншої події, дають власний коментар, помилково вважають його аналітичним [1.с.91].

Аналітика – це, перш за все, основа інтелектуальної, логіко-мисленнєвої діяльності, спрямованої на вирішення практичних завдань. Головним в аналітиці є те, що вона дає змогу організації чи індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкта аналізу. Аналітична діяльність – це аналіз наявної інформації за допомогою методів та прийомів аналітики для отримання нових знань [2.с.195]. Водночас аналітична діяльність є специфічним різновидом інтелектуальної діяльності людини.

В сучасних умовах роль аналітичної діяльності постійно зростає. Аналітики все більше і більше впливають на розвиток людства, всі сфери людського життя [3. с.217]. Такої ж думки й Сурмін Ю.П., «аналітики різних спеціальностей мають великий вплив на прогрес практично у всіх сферах суспільного життя.» [4].

Не викликає жодних сумнівів, що розвиток аналітики та відповідних аналітичних структур в Україні – процес незворотній і об'єктивний, і набуватиме в майбутньому все більш яскраво вираженого системного характеру [5.с.38].

Аналітика – це частина логіки, що вивчає вчення про аналіз. При цьому аналітикам доводиться поєднувати різні види аналізу, формувати власну аналітичну базу досліджень.

При цьому слід погодитись з думкою Демчини Л.І., що аналітику не можна ототожнювати з аналізом. Вона є специфічне суспільне явище, а не тільки інструмент розумової діяльності людей [6.с.34].

Аналітика завжди націлена в майбутнє. Прогностика – її найважливіша функція. Заради прогнозу виконуються всі інші функції. Прогноз висвітлюється в новому документі (аналітичному продукті), заради створення якого проводяться аналіз і синтез певної інформації.

Аналітика є різних видів. На сьогодні зароджується ще один вид – правова аналітика. Проблеми становлення аналітики взагалі знайшли відображення в працях таких дослідників, як Андрусів Л.З., Варенко Н.М., Демчина Л.І., Захарова І.В., Сурмін Ю.П.

Серед науковців, праці яких присвячені питанням правової аналітики, варто виділити таких авторитетних учених : Біленчук П.Д., Грицяк Н.В., Заєць О.М., Мандзюк О.А., Мовчан А.В., Оніщенко Н.М., Орлюк О.П., Осядла М.В., Селіванов А.О., Сопілко І.М., Твердохліб О.С. та ін..

Метою статті є дослідження поняття правової аналітики, її роль і значення для удосконалення правової роботи в усіх сферах суспільного життя, характеристика особистості правового аналітика.

Результати дослідження

Основою будь-якого виду аналітичної діяльності, її центром є особистість аналітика.

Аналітик – це фахівець, котрий обізнаний в аналітиці, володіє аналітикою і застосовує її як в трудовій, так і в науковій діяльності, це фахівець, котрий займається аналітичною діяльністю на постійній і професійній основі.

Масова підготовка аналітичних кадрів в нашій країні тільки розпочинається.

На сьогодні до кадрів аналітики пред'являються вимоги щодо освіти, складу розуму і характеру, а також досвіду роботи.

Аналітик повинен мати базову вищу освіту, бажано математичну, юридичну, історичну, соціологічну, політичну, філософську, фінансову,

економічну, оскільки вони вивчають застосування системного підходу і аналізу.

Щодо складу розуму й характеру, то це аналітичний склад розуму й мислення, старанність, цілеспрямованість, критичність і навіть фантазія.

Коли вважається, що у людини аналітичний склад розуму, це мається на увазі, що її міркування відрізняються логічністю і структурованістю. Таке мислення дозволяє зібрати всі отримані факти, проаналізувати їх, вибудувати чіткий послідовний ланцюжок і зробити висновки, які в більшості випадків виявляються правильними

Відносно досвіду роботи: це може бути наукова робота, консалтингова діяльність, оперативно-аналітична робота, слідча робота.

Щодо аналітичного складу розуму, то в загальному – це дар природи, одне з рідкісних якостей, володіючи якими можна стати успішним у багатьох сферах, це схильність все розкласти на складові, з'ясувати їх співвідношення.

Андерсон К. вважає, що аналітику необхідні три якості.

По-перше, він повинен бути розумним, здатним вирішувати неординарні завдання і не тільки володіти аналітичними навичками, а й знати, як і коли їх застосувати.

По-друге, він повинен бути не просто теоретиком, а демонструвати, що у нього є й здатність, і гаряче бажання реалізувати свої рішення на практиці за допомогою підходящих інструментів.

По-третє, у нього повинно бути розуміння того продукту, з яким він працює, яке ґрунтується на досвіді або інтуїції, він повинен впевнено орієнтуватися у цій сфері та її проблемах.

Вчений Білл Френкс вважає, що «хороший аналітик здатний простежити логіку даних... Оскільки аналіз даних – це одночасно і наука, і мистецтво, аналітики повинні мати розвинену інтуїцію..., а також такі якості, як креативність та наполегливість [7.]. Звичайно, думки, вартісні, зрілі, приходять людині в голову тоді, коли зібрано і опрацьовано достатньо матеріалу, тобто даних. Але й самі матеріали треба збирати, накопичувати не навмання, не навпомацки, а за чітко продуманою ідеєю.

Аналітик – це людина, котра володіє усіма цими навичками, але не лише ними. Особливий хист аналітика також проявляється у тому, щоб сформулювати продукт – аналітичний документ, який би був однаково зрозумілим для кожної людини.

Аналітичне мислення впливає із логічної культури мислення. Добре розвинуте аналітичне мислення дозволяє своєчасно і дієво справитись з складним і навіть надскладним завданням і підшукати декілька можливих варіантів його вирішення. Людина з таким типом мислення приймає обдумані і зважені рішення, вміє планувати і давати прогнози своєї діяльності. Така людина, як правило, вміє збирати інформацію; розділяти загальний обсяг інформації на складові частини за певними критеріями; порівнювати дані і знаходити взаємозв'язок; об'єктивно оцінювати інформацію; мислити логічно; працювати з фактами; викладати думки

послідовно; правильно розставляти пріоритети, відділяючи головне від другорядного; мислити критично; завжди шукати альтернативні варіанти; робити висновки.

Це означає, що сучасний справжній аналітик повинен мислити не тільки логічно, а й широко. Це дозволяє йому охопити не один десяток відомчих і міжвідомчих проблем, не одну сотню галузевих процесів

Сучасні реалії розвитку світу потребують адекватного розуміння поточної ситуації і хоча б найближчого майбутнього. Дуже актуальним стало уміння справлятися з невизначеністю і швидко приймати рішення. Сьогодні «добре» налагоджена аналітична робота підвищує дієвість будь-якої діяльності. Вона дозволяє бачити новий спектр рішень, а не тільки ті, які здаються очевидними, до яких звикли. [8. с.21].

Як зазначає професор Біленчук П.Д., «аналітик вивчає, зважує та оцінює фрагментарну інформацію, на підставі якої він створює перспективні обґрунтовані прогнози. Крім цього, до обов'язків аналітика належать: аналіз існуючих думок з проблеми що вивчається, перевірка раніше зроблених припущень, оцінка альтернативних сценаріїв розвитку подій, постійне висвітлення відпрацьованих даних [9.с.37].

Не дивлячись на те, що, як правило, аналітичний склад розуму, аналітичне мислення – це дар природи, його можна удосконалювати.

Для того, щоб розвивати аналітичне мислення, спеціалісти з психології, педагогіки рекомендують: вирішувати логічні задачі, розв'язувати математичні приклади, розгадувати кросворди, розв'язувати головоломки, збирати пазли, розгадувати ребуси, збирати кубик Рубіка, грати в шахи, читати книги (детективи, художню і спеціалізовану літературу), аналізувати ситуації із повсякденного життя, шукати альтернативи, приймати активну участь в дискусіях, створювати карту думок, моделювати ситуації тощо.

Зазначені тренінги допоможуть стати і бути в подальшому фаховим аналітиком.

Зв'язок права і аналітики очевидний. Професор Оніщенко Н.М. дає наступне визначення правової аналітики : це «способи і прийоми, що стосуються проведення аналізу у певній правовій сфері (напрямі) задля отримання відповідного знання (вчення)».

Структурно правова аналітика може і повинна обіймати як відповідний аналіз уже діючих норм, так і звернення « на прогностику, на передбачення, що, можливо, дасть змогу запрограмувати необхідність, реальну дію, можливості, потенції певного нормативно-правового акта» [10 с.36].

Далі Оніщенко Н.М. зазначає, що «саме функції правової аналітики покликані забезпечити й убезпечити від того, щоб без належного аналізу, прогнозування, розрахунків на майбутнє приймати той чи інший нормативний акт, який далекий від досконалості як за формою підготовки, за формою джерела як такого, та ... і за змістом» [10.с.37].

При цьому Оніщенко Н.М. функції правової аналітики поділяє на дві групи :

- а) теоретичні – забезпечують розвиток та якісний приріст знань ;
- б) прагматичні – спрямовані на вирішення завдань юридичної практики [11].

Професор Оніщенко Н.М. вважає, що « багато прорахунків в сучасних умовах пов'язані саме з відсутністю аналітичних напрацювань, прогностичних висновків, методик «оцінювання заздалегідь» наслідків тих чи інших процесів, особливо, коли мова йде про такий напрям соціальної дійсності, як законотворення, нормопроекування, юридична техніка. Отже, в цій царині мова обов'язково повинна іти про такий напрям , як правова аналітика, зокрема її функції» [12.с.26].

Осядла М.В. стверджує, що « одним із напрямів ефективної реалізації парламентом законодавчої функції є здійснення інформаційно-аналітичної, прогностичної, а також контрольної-аналітичної роботи з метою аналізу та планування законотворчої діяльності, а також – визначення ефективності прийнятих правових документів» [13.с.218].

Це особливо своєчасно сьогодні, коли законодавчих та інших нормативно-правових актів прийнято чимало, а очікуваного результату все немає, і немає. І тут можна погодитись з думкою Гладкого В.В., що така ситуація може спричинити інфляцію законодавчого процесу. «Некритична, а іноді – відверто безглузда зміна законодавства, що обумовлює критичне збільшення норм законодавства, яка породжує невизначеність соціального життя та його юридичних наслідків, знецінює принцип законності, загрожує пануванню права» [14.с.8-9].

Осядла М.В. також зазначає, що «важливим є розуміння правової аналітики у взаємозв'язку з професійною діяльністю, шляхом поєднання теорії та практики з метою отримання якісного результату в процесі правозастосування.

Так, аналітика у сфері права – здатність до аналізу державотворчих і правозастосовних процесів, та прогнозування їх подальшого розвитку для прийняття науково-обґрунтованих рішень владних суб'єктів. Саме за допомогою аналітичної діяльності забезпечується реалізація державно владних повноважень органами влади, зокрема така юридична діяльність, як правотворчість і право реалізація (правозастосування)» [15.с.64].

Це підтверджує раніше висловлене міркування професора Нагребельного В.Н., який вважає, що «правова аналітика є надзвичайно важливою в процесі науково-правової експертизи проектів законодавчих актів (включаючи прогностичну оцінку доцільності їх прийняття та соціальної ефективності), яка має стати надійним засобом забезпечення високої якості, обґрунтованості й законності відповідних актів, а також запобігання можливим наслідкам їхньої реалізації» [16.с.33].

Подібної думки дотримується і вчений Богінч О.А. Він зазначає, що у законотворчій діяльності застосування цієї функції правової аналітики призвело б до зменшення прикрих помилок, яких припускаються українські законодавці при прийнятті законів [17.с.123,124].

Разом з тим, слід погодитись з думкою Курносова Ю.В., що аналітик – це поняття більш широке, ніж просто експерт у певній галузі знань. Аналітик володіє сукупністю інтелектуальних технологій, які дозволяють адекватно відображати суть явищ і процесів, виявляти приховані в потоках поточної інформації ключові елементи розвитку обстановки, прогнозувати і створювати наукову основу для управлінських рішень [18]. Курносов Ю.В. далі заявляє, що «аналітик – на відміну від хронографа, статистика, політолога пробує побачити сутність даних, що надходять, створити їх адекватну модель, концепт, дати їм при необхідності теоретичну інтерпретацію» [19. с.21]. Тому аналітики є носіями універсального міждисциплінарного знання.

Для того, щоб виконувати зазначені функції правової аналітики, професор Пархоменко Н.М. вважає, що аналітик у сфері права (юрист за фахом) як суб'єкт аналітичної діяльності має володіти юридичними знаннями та відповідними навичками їх реалізації, що означає здатність до аналізу державних і правотворчих процесів, та прогнозування їх подальшого розвитку шляхом прийняття науково-обґрунтованих рішень владними суб'єктами [20.с.41]. Мандзюк О.А. вважає, що специфіка діяльності аналітика-правника базується на інтелектуальній складовій. Як професіонал в інтелектуальній сфері він повинен вміти не просто опрацьовувати значні масиви даних, а й відповідально оперувати ними, інтерпретувати юридично значущі факти і явища, висувати певні гіпотези, пропонувати можливі тенденції, надавати рекомендації управлінцям, на яких покладається остаточне вирішення питань [21.с.67].

Сьогодення показує, що правова аналітика все більше знаходить своє застосування в професійному юридичному світі. Вона обслуговує юридичну науку, юридичну практику, публічне управління, судочинство, адвокатуру, юридичну освіту тощо. Юристи, котрі володіють методологією юридичного аналізу, затребувані в усіх сферах юридичної діяльності: юридичній науці, державному управлінні, в органах місцевого самоврядування, правосудді, правозахисті, правовому консалтинзі, аудиті, експертизі, в усіх галузях бізнесу. Аналітична підготовка особливо корисна в нових юридичних практиках – таких як правовий супровід науково-технічних та інноваційних проектів.

Наприклад, професор Селіванов А.О. щодо відправлення правосуддя вважає, що «інструментом професійності суддів є їхня принциповість в оцінці права та вміння використовувати правову аналітику». Вчений вважає, що «...варто вже сьогодні залучати правову аналітику для створення теорії прийняття судових рішень» [22.с.8,9].

У зв'язку з цим, «сьогодні суспільство вимагає нового, іншого рівня судді, правника загалом. Це повинен бути фахівець, озброєний не лише знаннями з права, а й з філософії, психології, політології, соціології, історії та інших гуманітарних наук, вміє переконувати членів суспільства у необхідності дотримуватися правових норм» [23.с.74].

Останнім часом особлива увага звертається на аналітичну діяльність у правоохоронних органах, зокрема в Національній поліції України. Це значно допомагає розслідуванню уже вчинених злочинів і особливо у попередженні їх вчинення. Так, Бочковий О.В. слушно зауважує, що донедавна фантастичні уявлення щодо прогнозування злочинності знаходять своє відображення у реальних дослідженнях [24.с.34,35].

Коваленко А.В. вважає, що інформаційно-аналітичне забезпечення поліцейської діяльності в сучасному інформаційному світі відіграє надзвичайно важливу роль у розкритті та попередженні злочинності [25.с.253]. Коваленко А.В. також зазначає, що поліцейська аналітична діяльність – це модель аналітичної діяльності, що сконцентрована на допомозі у прийнятті рішень для працівників органів правопорядку, базуючись на процесі аналізу інформації та поширенні даних [26.].

Такої ж думки і Проценко О.О., котрий зазначає, що інформаційно-аналітичне забезпечення в діяльності підрозділів досудового розслідування Національної поліції України посідає дуже важливе місце та є комплексом організаційних, правових, технологічних засобів, які забезпечують процес збирання, отримання, обробки, поширення, аналізу та використання інформаційних ресурсів, необхідних для виконання визначених чинним законодавством завдань та функцій цих органів [27.с.74].

При цьому необхідно наголосити, що Консультативна місія Європейського Союзу в Україні підтримує впровадження в Національній поліції України моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою. Це стверджує професор Мовчан А.В., що «для підготовки поліцейських аналітиків використовується досвід іноземних колег [28.с.17]. В іншій праці Мовчан А.В. стверджує, що «обов'язковою запорукою своєчасної та ефективної протидії проявам злочинності є проведення копійкою інформаційно-аналітичної роботи... Поліцейська діяльність, керована аналітикою, є моделлю поліцейської діяльності, згідно з якою оперативно-аналітична інформація слугує підставою для проведення операцій, розслідувань, а не розслідування є єдиною підставою для збору оперативно-аналітичної інформації» [29.с.142-143].

Ще в одній праці професор Мовчан А.В. зазначає, що «варто підкреслити, що навички інформаційно-аналітичної роботи потрібні не лише працівникам інформаційно-аналітичних підрозділів Національної поліції, а й усім без винятку суб'єктам оперативно-розшукової діяльності, які виконують інформаційно-аналітичну роботу як спеціальну оперативно-розшукову функцію» [30.с.158].

Все це ще раз стверджує, що профілактика і боротьба зі злочинністю повинні відповідати вимогам ХХІ століття.

Ствердженням цього є й праці професора Тіщенко В.В., котрий також підкреслює, що «заслуговує на увагу модель поліцейської діяльності, керованої аналітикою».

Тіщенко В.В. зазначає, що «в цій моделі основна увага приділяється систематичному збиранню та оцінюванню даних та інформації за допомогою чітко прописаного аналітичного процесу, в результаті чого, різноманітна та роз'єднана інформація перетворюється на стратегічні та робочі аналітичні продукти, які слугують основою для вдосконалення процесу прийняття обґрунтованих рішень, підкріплених фактичними даними» [31.с.133].

Як бачимо, сьогодні аналітика є важливою для всіх сфер життєдіяльності людини і суспільства, зокрема й для юриспруденції. І тут слід погодитись з Демуз І.С., що сучасне суспільство, яке більшість вчених називає суспільством ризиків, у майбутньому потребуватиме послуг аналітиків [32с.149,151]. Далі Демуз І.С. висловлює свою думку, чому саме аналітиків потребує суспільство, і буде потребувати: «Особливість цієї професії полягає в тому, що за існування певних моделей, різних програм для обробки даних...найважливішим інструментом є здатність людини робити правильні висновки. Затребуваність аналітика визначається саме його здатністю систематизувати дані, правильно орієнтуючись в інформаційному потоці, наявністю інтуїції, що ґрунтується, по суті, на чіткому уявленні про навколишні події. До головних завдань аналітика належить виявлення закономірностей у певній галузі та прогнозування подальшого розвитку ситуації на ґрунті виявлених закономірностей та іншої інформації» [33.с.105].

Звичайно, саме таких фахівців необхідно готувати у теперішніх закладах вищої, зокрема юридичної, освіти. Сучасному студенту такого закладу, майбутньому юристу, прийдеться самостійно обробляти великі масиви нових нормативних актів. Для цього необхідно навчити його орієнтуватися у постійно мінливому законодавстві, моніторити поточну ситуацію, адекватно розуміти майбутнє. А це означає, що всі учасники навчального процесу повинні уміти досліджувати, діагностувати і аналізувати інформацію. Викладачі, крім своїх дисциплін, повинні добре володіти не тільки питаннями педагогіки і психології, а й філософії, статистики, логіки, інформатики, а студенти – отримувати компетенції, необхідні в інформаційному світі. На сьогодні необхідне формування в студентів таких якостей мислення, які дозволяли б їм самостійно засвоювати інформацію, яка постійно поновлюється, розвиток таких здібностей, які, зберігшись і після завершення навчання, забезпечували б можливість не відставати від науково-технічних досягнень. Необхідні нові методи і підходи в навчанні, які можуть навчити самостійно добувати і освоювати потрібну інформацію, підвищувати свою професійну компетентність, розвивати організаційні і комунікативні здібності. Професор Біленчук П.Д. вважає, що «необхідно підготувати нових конкурентоспроможних фахівців-юристів із новітніми поглядами, сучасними знаннями, навиками, уміннями та новим креативним перспективним мисленням для досягнення позитивних результатів і формування світоглядних принципів світової, європейської та вітчизняної юридичної науки» [34.с.8]. Для цього він пропонує доповнити навчальний процес юридичних закладів освіти низкою навчальних курсів і спецкурсів аналітичного характеру. При цьому треба брати до уваги й те, що

на наших очах відбуваються глобальні зміни і традиційна аналітика вже не здатна впоратися із сучасними викликами, потрібні нові підходи і методи роботи з інформацією.

На цю ситуацію звертають увагу, зокрема, професор Твердохліб О.С. і професор Грицяк Н.В., котрі вважають, що «чинна нормативно-правова база України перебуває у стані постійних змін, адже нові стратегічні загальнодержавні документи вже нині передбачають необхідність та обов'язковість проведення цифрових експертиз органами виконавчої влади в процесі підготовки проектів нових нормативно-правових актів або внесення змін до чинних документів і реалізації владних повноважень шляхом застосування цифрових технологій, що дістали назву державної політики цифрового розвитку» [35.с.129].

Висновки. Підводячи підсумки вищесказаного, слід насамперед звернути увагу на те, що сучасні реалії розвитку світу потребують адекватного розуміння майбутнього. Для цього необхідно мати і вміння обробляти великі масиви інформації. Тільки за результатами цього можна приймати обґрунтовані й дієві рішення. В цьому, звичайно, допоможе відповідна аналітична діяльність. Саме аналітичне мислення допоможе бачити більше, ніж інші. Тому попит на професійних аналітиків в усіх формах і галузях життєдіяльності постійно зростає і в майбутньому це зростання тільки збільшуватиметься.

Це ж саме стосується й такого виду аналітики як правова аналітика. Саме сутність правової аналітики та її прогностичний характер повинен слугувати важливим інструментом пізнання правової реальності (Оніщенко Н.М.). Через це сьогодні досить актуальною виступає проблема підготовки високоосвіченого, інтелектуально розвиненого, духовно багатого фахівця-юриста, справжнього професіонала своєї справи.

Подальші дослідження слід спрямовувати на характеристику складових частин правової аналітики: правовий моніторинг, правове прогнозування тощо, а також на відповідну підготовку справжніх сучасних правових аналітиків.

Список використаних джерел

1. Сопілко І. Правова природа інформаційно-аналітичної діяльності. *Підприємництво, господарство і право*. 2013. № 12. С. 88-91.
2. Корнієнко В.С. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. 512 с. С.193-196.
3. Макєєва О.М. Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 215-219.
4. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. Уч. пос. К.: МАУП, 2003. 368 с.
5. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність. Навч. посіб. К., 2014. 417с.

6. Демчина Л. І. Аналітична інформація як засіб підготовки управлінських рішень органами місцевого самоврядування. *International Academy journal Web of Scholar*. 2020. №4. С. 32-37.
7. Білл Френкс. Приборкання великих даних. Передові методи аналітики. / Пер. з англ. К., 2016. 336 с.
8. Курносів Ю.В., Конотоп П.Ю. Аналітика: методологія, технологія і організація інформаційно-аналітичної роботи. М., 2004. 550 с.
9. Біленчук П.Д., Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Міщенко В.Б. *Інформаційна аналітика в юриспруденції: автоматизовані системи технології*. Навч. посіб. К., 2009.
10. Оніщенко Н.М. Правова аналітика: доктринальний підхід та практичне осмислення. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 35-39.
11. Оніщенко Н.М. Функції правової аналітики: теоретичні виміри, практичні засади. *Visegrad journal on Human Rights*. 2017. №1/2 С. 116-121.
12. Оніщенко Н.М. Конструктив в праві: проблеми аналітичного дослідження. *Публічне право*. 2017..№ 3. С. 24-30.
13. Осядла М.В. Роль та значення аналітичної діяльності у процесі законотворення. *Альманах права*. 2019. Вип. 10. С. 218-222.
14. Гладкий В.В. Мінливість і занепад законодавства: постановка питання. Матеріали III Міжнарод. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства» (14-15 вересня 2018 р.) Х., 2018.
15. Осядла М.В. Аналітична діяльність: складові якості судових рішень. III Міжнарод. наук.- практ. конф. «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні». 24-25 жовтня 2019 р. м. Чернівці. С. 63-66.
16. Нагребельний В.Н. Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування і моделювання. *Альманах права*. 2018. Вип.9.С.28-34.
17. Богініч О.А. Правова аналітика – сучасний дискурс. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 122-125.
18. Курносів Ю.В. Азбука аналітики. М., 2013.
19. Курносів Ю.В. Філософія аналітики. М.:Ритм, 2016. 318 с.
20. Пархоменко Н.М. Правова аналітика як метод наукового пізнання. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 39-4
21. Мандзюк О.А. Кваліфікаційні вимоги до компетенцій інформаційних аналітиків – правників. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського*. Серія : Юридичні науки. 2018. Т. 29. № 1. С. 64-72.
22. Селіванов А.О. Правова аналітика як важлива умова судової юриспруденції і науково обґрунтованої практики. *Альманах права*. 2018. Вип. 9. С. 8-10.
23. Андрусишин Б.У., Токарчук О.В. Не право сили, а сила права. *Альманах права*. 2018. Вип.9.С.72-75.

24. Бочковий О.В. Віртуальні сподівання реальних результатів у інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності підрозділів кримінальної поліції України. *Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції* : зб. наук. ст. за матеріалами доповідей Всеукраїнського наук.-практ. семінару 23 березня 2018 р. Львів, 2018. 209 с. С. 33-40.

25. Коваленко А.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції: теоретичний і практичний підхід. *Науковий вісник Дніпропетровського ДУВС*. 2018. Спец. Випуск № 3. С. 250-254.

26. Коваленко А.В. Взаємодія інформаційно-аналітичного забезпечення та наукового супроводження поліцейської діяльності в Україні. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету*. Серія: Юриспруденція. 2018. № 36. Т. 2. С.107-109.

27. Проценко О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності слідчих Національної поліції України. *Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України*. Матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару 23 листопада 2018 р. м. Дніпро (ДДУВС). 2018. 150 с. С. 73-77.

28. Мовчан А.В. Актуальні проблеми впровадження в органах Національної поліції України моделі поліцейської діяльності, керованою аналітикою. *Соціально-правові студії*. 2018. Вип. 1. С. 17-22.

29. Мовчан А.В., Тарапуха В.Ю. Побудова системи автоматизації для впровадження моделі поліцейської діяльності, керованої аналітикою, в органах Національної поліції України. *Кібернетика и системний аналіз*. 2018. Т.54.№4. С. 142-150.

30. Мовчан А.В. Модель підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій для органів Національної поліції України. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2018. Т.66. №4. С.149-161.

31. Тіщенко В.В, Белік Л.С. Кримінальний аналіз як інноваційний метод у виявленні, припиненні, розслідуванні та профілактиці злочинів. *Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці*. Матеріали міжнародного «круглого столу». Харків, 12 травня 2019 р. 164 с. С.131-134.

32. Демуз І.С. Підготовка фахівців-аналітиків соціально-комунікативної сфери у закладах вищої освіти України. *Актуальні питання гуманітарних наук*: зб. наук. пр.. 2018. №21. Т.1.С.149,151.

33. Демуз І.С. Підготовка фахівців-аналітиків соціально-комунікативної сфери у закладах вищої освіти України. *Актуальні питання гуманітарних наук*: зб. наук. пр..2018. №22. С.103-110.

34. Біленчук П.Д. Доктринальні засади підготовки висококваліфікованих юристів нової генерації у ХХІ столітті : засоби, методи, технології. *Віче*. 2013.№18.С.7-10.

35. Твердохліб О.С., Грицяк Н.В. Практичні аспекти застосування технологій аналізу даних великих масивів (Big Data) в публічному

управлінні. *Ефективність державного управління*. 2020. Вип.3. Ч.1. С.121-135.